

RESEST

Resiliencia del derecho antidiscriminatorio
a los sesgos y estereotipos:
desafíos y propuestas de intervención

Policy brief No. 2

Recomendaciones para un Derecho antidiscriminatorio resistente a los estereotipos y sesgos racistas

Coordinación	Dolores Morondo Taramundi
Autoras	Dolores Morondo Taramundi, Elena Ghidoni, Alazne Irigoien, Catalina Tassin Wallace
Revisora	Maggy Barrère
Fecha	15/05/2026

La investigación para este policy brief ha recibido financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación a través del proyecto RESEST (Resiliencia del derecho antidiscriminatorio a los sesgos y estereotipos: desafíos y propuestas de intervención), ref. PID2021-123171OB-I00.

Resumen ejecutivo

Los datos del Eurobarómetro (2023) y de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (2024)¹ reflejan que, tras décadas de políticas públicas antirracistas, no solo persiste, sino que también ha incrementado la intolerancia hacia las personas migrantes. El racismo difuso es alimentado por narrativas discriminatorias difundidas no solo en las redes sociales, sino también por los medios de comunicación tradicionales, a través de la actuación de los poderes públicos y a causa de la impunidad debida a mecanismos de protección ineficaces a la hora de garantizar la aplicación de la prohibición de discriminación en el ámbito de las normas sobre inmigración y en el acceso a bienes y servicios por parte de las personas migrantes.

El objetivo de este policy brief es revisar los avances en temas de estereotipos que se han dado en el ámbito del género y explorar la posibilidad de **extender las herramientas anti-estereotipos al ámbito del racismo y la xenofobia**, a través de la interpretación de las normas constitucionales y tratados internacionales en vigor y/o a través de la reforma legislativa y la política pública.

El policy brief recomienda reforzar la obligación legal de adoptar una perspectiva antidiscriminatoria interseccional en la acción de los poderes públicos (incluyendo la legislación, el poder reglamentario y la aplicación del derecho), basada en el modelo de la perspectiva de género introducida en la legislación española en 2007, y que se tomen las medidas necesarias para su implementación transversal efectiva.

¹ Eurobarómetro (2023), *Discrimination in the EU*, disponible en: <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2972>; Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) (2024), *Fundamental Rights Report 2024*.

Parte 1

Sesgos, estereotipos y su impacto sobre la discriminación: una revisión en el ámbito jurídico

El impacto de los estereotipos por razones de género está ampliamente reconocido en tratados internacionales de derechos humanos² y en las políticas europeas sobre igualdad de género.³ Sin embargo, el desarrollo normativo y jurisprudencial no se ha trasladado a otros ejes de discriminación, en especial a los relacionados con la raza y el origen étnico.⁴

En las políticas públicas sobre racismo, como el Plan de acción antirracismo de la UE para 2020-2025, los estereotipos y sesgos se abordan principalmente en los ámbitos de los medios de comunicación y la educación, sin hacer referencia a su impacto en otros ámbitos, como la acción de los poderes públicos. Los sesgos y estereotipos racistas permean tanto las normas y políticas públicas sobre inmigración y sobre el acceso a derechos sociales, bienes y servicios por parte de personas migrantes como la interpretación por parte de la judicatura a nivel nacional y supranacional, contribuyendo a normalizar e invisibilizar la discriminación y opresión de las personas racializadas.

En el derecho internacional y europeo de los DDHH, los estándares anti-estereotipos han seguido una evolución heterogénea, siendo la doctrina sobre género el ámbito con mayor desarrollo. A continuación, se propone una revisión de los avances en la materia en las doctrinas del Comité CEDAW y del Comité CERD, del TEDH y de la CIDH.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada en 1979, es el primer texto a nivel internacional en reconocer el papel de los roles de género en la reproducción de la discriminación y establece la obligación de los Estados de modificar los patrones socioculturales basados en estereotipos de género en el artículo 5(a). Leída en combinación con el Artículo 2(f), la norma anti-estereotipos se extiende al uso de los estereotipos en el ámbito jurídico, requiriendo la eliminación de leyes, reglamentos, usos y prácticas discriminatorias.

El Comité CEDAW ha especificado que combatir estos estereotipos es imprescindible para obtener la **igualdad sustantiva**, ya que los estereotipos constituyen **una de las formas de**

² Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Artículo 5. Cabe mencionar que en el instrumento de ratificación de 16 de diciembre de 1983, no se ha mantenido el plural sino que se ha optado por “mujer”. Véase también el Convenio de Estambul, artículo 12, inciso 1 y artículo 14, inciso 1; y la Convención Belém do Pará, artículo 6, inciso B y artículo 8, inciso B.

³ Council of Europe Gender Equality Strategy 2024-2029, p. 23. <https://rm.coe.int/prems-073024-gbr-2573-gender-equality-strategy-2024-29-txt-web-a5-2756/1680afc66a> ; Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee Of The Regions, A Union Of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025, COM/2020/152 Final.

⁴ En una línea similar, la Directiva (UE) 2024/1385 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, reconoce expresamente la relevancia de los estereotipos como factores que perpetúan la desigualdad y la violencia, y los incorpora como objeto de medidas preventivas y de formación (considerandos 48, 75 y 79; arts. 20, 34, 35 y 36). Sin embargo, esta incorporación se limita a los estereotipos de género, sin extender el análisis a otras formas de estereotipización.

discriminación prohibidas por la Convención.⁵ El Comité advierte que los estereotipos pueden vincularse, no solo a través de actos individuales, sino en normas, estructuras sociales e instituciones,⁶ por lo que los Estados pueden necesitar medidas de acción positiva para combatirlos. El Comité señala, en particular, cómo los estereotipos pueden convertirse en **‘estándares inflexibles’** que los jueces utilizan para evaluar a las víctimas de violencia sexual,⁷ distorsionando las percepciones, afectando la credibilidad de las mujeres y llevando a decisiones erróneas que deniegan justicia⁸ incluida la revictimización de las denunciadas.

El Comité CEDAW advierte sobre la influencia de los estereotipos en las **distintas etapas del proceso**, desde la investigación hasta la adopción de la sentencia. Por ejemplo, los estereotipos pueden llevar a los órganos judiciales a otorgar **“mayor peso a los argumentos del acusado, que se aceptaron sin examinar de manera crítica las alegaciones de la defensa** ni volver a examinar las pruebas para permitir que la autora explicara toda incoherencia que se hubiera percibido”.

Complementariamente, estudios como los de Simone Cusack (2014) o Raymundo Gama (2020) destacan que los estereotipos inciden en la **valoración de las pruebas, la credibilidad de los testigos y la determinación de la culpabilidad**. Su influencia se filtra en todas las etapas del proceso de construcción de los hechos: desde la orientación misma de la búsqueda de conocimiento hasta los mecanismos inferenciales empleados por quienes resuelven. Los estereotipos pueden condicionar la identificación de lo jurídicamente significativo, incidir en la selección y exclusión de elementos de juicio, alterar el modo en que se distribuyen las obligaciones argumentativas e influir en la definición misma del umbral requerido para considerar acreditado un acontecimiento.¹⁰ Incluso pueden moldear criterios que aparentan neutralidad —como la apelación a la lógica o la experiencia común—.

El énfasis en el factor de género en el abordaje de los estereotipos en el trabajo del Comité de la CEDAW ha supuesto, quizás, una menor atención a los estereotipos basados en otros factores, como la nacionalidad/extranjería, la raza, la clase, etc., así como a su intersección. La creciente atención a la interseccionalidad en las recomendaciones del Comité,¹¹ por el momento, no se ha traducido en un análisis sólido de la interseccionalidad (Hodson, 2023), ni de los estereotipos interseccionales en su jurisprudencia. En concreto, la literatura ha identificado un **gap de protección respecto a las demandas interpuestas por mujeres migrantes en casos de asilo** (por ejemplo, en el caso *T.N. c. Dinamarca*). Aunque los estereotipos no son el eje principal de análisis de estos estudios, emergen como factores que pueden influir en la evaluación de la credibilidad de sus relatos y en el estándar de prueba aplicado, lo que se traduce en un alto porcentaje de casos de inadmisibilidad (Gleeson, 2024; Roels, 2023).

⁵ Comité CEDAW, Recomendación general No. 25 sobre el Artículo 4, párr. 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, UN Doc. A/59/38 (2004), párr. 7.

⁶ Comité CEDAW, Recomendación general No. 33 sobre el acceso a la justicia de las mujeres, CEDAW/C/GC/33 (2015), párr. 27.

⁷ *Tayag Vertido c. Filipinas*, CEDAW/C/46/D/18/2008, 16 de julio de 2010.

⁸ Comité CEDAW, Recomendación general No. 33, párr. 3, 7, 8, 26–28.

⁹ *A.F. c Italia*, CEDAW/C/82/D/148/2019, 20 de junio de 2022.

¹⁰ *T.N. c. Dinamarca*, CEDAW/C/59/D/37/2012, en Hodson (2023: 190).

¹¹ A lo cual se añade el proceso de elaboración de la Recomendación General n.º 41 del Comité CEDAW, cuya versión más reciente profundiza el abordaje de los estereotipos desde una perspectiva interseccional, incorporando de manera más explícita factores como la raza, la nacionalidad, la clase y otros ejes de desigualdad.

Con respecto a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (**CERD**) de 1965, el **Artículo 7** establece que “los Estados Partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial”. Aunque no se hable estrictamente de estereotipos en la Convención, sino de prejuicios, estos se vinculan con la discriminación racial. En sus observaciones generales, el Comité CERD ha abordado repetidamente el tema de los prejuicios, con especial referencia a la **perfilación racial, al funcionamiento discriminatorio del sistema penal y al discurso de odio**. Más recientemente, junto con los prejuicios, la CERD ha empezado a nombrar los estereotipos, llamando a los Estados a “Tomar medidas decididas para combatir toda tendencia a atacar, estigmatizar, estereotipar, o caracterizar sobre la base de la raza, el color, la ascendencia y el origen nacional o étnico a los miembros de grupos de la población “no ciudadanos”, especialmente por parte de los políticos, los funcionarios, los educadores y los medios de comunicación, en Internet y otras redes de comunicaciones electrónicas y en la sociedad en general”.¹²

Finalmente, en 2020, el Comité ha explicitado que “el **perfilamiento racial está vinculado a estereotipos y sesgos**, que pueden ser conscientes o inconscientes, individuales o institucionales y estructurales”. Además, “**estereotipar se convierte en una violación del derecho internacional de los derechos humanos cuando** las asunciones estereotipadas se ponen en práctica para **socavar el goce de los derechos humanos**”.¹³ A este propósito, el Comité hace referencia al informe de Cusack (2013) sobre estereotipos de género. Además, el Comité recopila una serie de definiciones y documentos por distintas estancias que hacen hincapié en la relación entre perfilamiento y estereotipos como **asunciones erróneas¹⁴ o arbitrarias y generalizaciones.**¹⁵

Sin embargo, el CERD sigue interesándose por los estereotipos en un ámbito limitado en comparación con otros mecanismos, y persisten la confusión conceptual (estereotipos, prejuicios, sesgos) y la falta de una definición explícita de los estereotipos.

En el ámbito europeo, el TEDH consagra explícitamente el principio antiestereotipos en el caso *Konstantin Markin c. Rusia* (2012), al establecer que los estereotipos basados en el **género u otros factores de discriminación prohibidos no pueden justificar una desigualdad de trato**. Recientemente, en casos de violencia de género, el TEDH ha señalado que los estereotipos judiciales (e.g. presunciones sobre la sexualidad de la víctima o su credibilidad) constituyen victimización secundaria y formas de discriminación estructural. En *I.C. c. República de Moldova*,¹⁶ el TEDH ha examinado por separado el asunto de discriminación contra la demandante, una mujer con discapacidad intelectual, cuya denuncia por violencia sexual había sido menospreciada, concluyendo que la actuación de las

¹² Comité CERD, Recomendación general No. 30, discriminación contra los no ciudadanos, 5 de octubre de 2004, párr. 12. Véase también la Recomendación general No. 34 (2011) sobre discriminación racial contra las personas de origen africano, párr. 31.

¹³ Comité CERD, Recomendación general No. 36 relativa a la prevención y la lucha contra la elaboración de perfiles raciales por los agentes del orden, CERD/C/GC/36 (2020), párr. 20.

¹⁴ Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, *La situación de las personas afrodescendientes en las Américas*, 5 de diciembre de 2011, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 62, párr. 143.

¹⁵ United Nations, *Preventing and Countering Racial Profiling of People of African Descent: Good Practices and Challenges* (2019) (report of the Secretary-General (A/73/354), p. v. Disponible en <https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2019/12/preventracialprofiling-en.pdf>

¹⁶ TEDH, *I.C. c. República de Moldova*, App. No(s). 36436/22, 27 de febrero de 2025, párr. 221.

autoridades domésticas estaba basada en estereotipos. De esta forma, el Tribunal ha entendido los estereotipos como causa y manifestación de la desigualdad de género (Sosa, 2025).

Aunque el Tribunal ha emitido varias sentencias, en su mayoría vinculadas con estereotipos de género, incluso de carácter interseccional (como en *Carvalho Pinto c. Portugal*),¹⁷ su capacidad para identificarlos sigue siendo limitada, en parte por la tendencia a descartar el análisis del Artículo 14. Además, la doctrina del TEDH aún presenta amplias **lagunas en la detección y desarticulación de estereotipos raciales o étnicos** como formas de discriminación prohibidas por el Artículo 14 CEDU, especialmente en materia migratoria (Ghidoni, La Spina y Morondo, 2025). De hecho, aunque el Tribunal raramente utiliza el término estereotipo, adopta implícitamente estructuras narrativas y presunciones que operan como tales —a menudo bajo la forma de normas, roles, expectativas o categorías— como bien ha identificado una literatura crítica consolidada sobre migración y la intersección entre género y migración (Staiano, 2013; La Spina, 2021; entre otros). Dos ámbitos afectados por estereotipos de género y racistas (o basados en una visión estereotipada de la migración) son las **demandas de asilo por persecución de género** (Art. 3 CEDH) y los **casos de perfilación racial**.¹⁸

Como se desprende de estos ejemplos, en el ámbito de la **migración** los estereotipos siguen siendo invisibles en el razonamiento del tribunal o son tratados de forma limitada en opiniones disidentes. En *Biao c. Dinamarca* (2016), el juez Pinto de Albuquerque identifica un estereotipo subyacente a la norma danesa que distingue a los ciudadanos daneses en base a la etnia. Aunque no use el término estereotipo, en su opinión disidente, el juez califica estos argumentos como **arbitrarios, simplistas, erróneos y tendenciosos**.¹⁹

En el caso *M y otros c. Italia y Bulgaria* (2012), la jueza Kalaydjieva argumenta que las autoridades nacionales habían tratado el caso **actuando bajo una presunción inapropiada** de que las demandantes —por el hecho de ser mujeres y gitanas— habían interpuesto una denuncia falsa. Concluyendo que se trataba de una boda gitana, las autoridades retrasaron el rescate de la menor, desestimaron su declaración y no llevaron a cabo una investigación exhaustiva de los delitos denunciados. El argumento de la boda gitana, según Kalaydjieva, sirvió para justificar la comisión de cualquier delito contra una menor.

Por su parte, la **Corte Interamericana de Derechos Humanos** ha reconocido expresamente el papel que desempeñan los estereotipos de género en la perpetuación de la desigualdad y de la violencia contra las mujeres. En el caso *González y otras* (“Campo Algodonero”) c. México (2009) define el estereotipo como “una pre-concepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres

¹⁷ TEDH, *Carvalho Pinto da Sousa Morais c. Portugal*, App. no. 17484/15, 27 de julio de 2017.

¹⁸ TEDH *R.H. c. Suecia*; App no 4601/14, 10 de septiembre de 2015; TEDH *B.S. c. España*, App. No. 47159/08, 27 de julio de 2012; TEDH, *WA Baile c. Spain*, App. Nos. 43868/18 y 25883/21, 20 de febrero de 2024.

¹⁹ En concreto, Pinto de Albuquerque identifica detrás de la norma danesa una serie de argumentos como: “los extranjeros residentes y los daneses de origen extranjero son jóvenes desamparados, que se ven obligados a casarse con personas de su país de origen o que tienden a contraer un extraño y “generalizado” patrón matrimonial de una especie de endogamia cultural, y que más tarde forman familias “infelices”, tienen “problemas matrimoniales” y no se integran bien en la sociedad”. Opinión disidente del Juez Pinto de Albuquerque, TEDH *Biao c. Dinamarca* [GC], App. no. 38590/10, 24 de mayo de 2016, párr. 8.

respectivamente”.²⁰ Al igual que en los anteriores casos, aquí la definición de estereotipos se focaliza exclusivamente en el género, dejando de lado otras dimensiones de producción y reproducción de estereotipos. La Corte, a su vez, asocia la subordinación respecto al género con prácticas basadas en estereotipos y afirma el efecto aún más negativo que implica el hecho de que “los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial”. Así su jurisprudencia se ha ido consolidando con sentencias más recientes que detectan estereotipos en distintos ámbitos (derechos reproductivos, violencia de género, derechos parentales, etc.)²¹ y reafirman la obligación de los Estados de eliminarlos a través de políticas públicas que construyan las condiciones para que no se repita la violación de derechos humanos.

Si bien estos pronunciamientos avanzan en la identificación y tratamiento de estereotipos de género, **el abordaje de estereotipos sobre otros factores, como pueden ser la nacionalidad, extranjería, raza, entre otros, es aún incipiente.** En *Acosta Martines y otros c. Argentina* (2020),²² la Corte Interamericana reconoció, como existencia de un contexto estructural de discriminación racial, el uso de perfiles étnicos por parte de las fuerzas de seguridad, pero **no elaboró de forma expresa el vínculo entre estereotipos raciales y violencia institucional.**²³

En este mismo sentido, aun cuando la Corte ha reconocido la especial situación de vulnerabilidad de las personas migrantes, particularmente aquellas en situación irregular, no ha traducido esa comprensión en un desarrollo sostenido sobre los estereotipos que subyacen. En la Opinión Consultiva 18/03, advirtió expresamente que los migrantes enfrentan una condición estructural de desigualdad, sostenida tanto por situaciones *de jure* como *de facto*, y alimentada por “**prejuicios culturales acerca de los migrantes**”, incluyendo “prejuicios étnicos, la xenofobia, y el racismo”, que dificultan su integración y perpetúan la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos.²⁴ Este reconocimiento fue reiterado en *Vélez Loor c. Panamá* (2010), donde señaló que sus situaciones se ven agravadas por “**factores culturales que justifican estos hechos**” y por “la falta de acceso a las estructuras de poder”, reforzando así la idea de un marco ideológico que naturaliza la discriminación.²⁵

Asimismo, en la Opinión Consultiva 21/14, centrada en la niñez en contextos migratorios, la Corte Interamericana destacó que la documentación otorgada durante procesos de asilo debe

²⁰ Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 401.

²¹ Por una recolección de la jurisprudencia en la materia, véase el Cuadernillo de jurisprudencia n. 14 sobre Igualdad y No Discriminación de la Corte IDH. disponible en <https://bibliotecacorteidh.winkel.la/Product/ViewerProduct/1645#>

²² Corte IDH, *Acosta Martines y otros c. Argentina*. Sentencia de 31 de agosto de 2020. Serie C No. 410.

²³ Véase también los casos *Caso personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282, y *Habbal y otros c. Argentina*. Sentencia de 31 de agosto de 2022.

²⁴ Corte IDH, Opinión Consultiva OC-18/03, Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. 17 de septiembre de 2003, párr. 112 y 114 [cursiva propia]

²⁵ Corte IDH. *Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 98.

operar como una “salvaguarda contra la expulsión arbitraria o la devolución”, advirtiéndole que debe “permitir el acceso a servicios sin que *estigmatice* al solicitante”.²⁶

Estas referencias pretenden evidenciar que la **Corte no ha desarrollado un enfoque robusto sobre estereotipos aplicados a personas migrantes, aun cuando ha realizado referencias directas a estigmatizaciones y prejuicios culturales**. Estas menciones permanecen aisladas y no han sido sistematizadas como parte de una doctrina sobre estereotipos, en contraste con el desarrollo más consolidado en materia de género. Esta categoría, por lo tanto, permanece implícita y dispersa, sin una elaboración normativa que la aborde como forma específica de violencia o como obstáculo estructural al ejercicio efectivo de los derechos humanos.

Esta falta de sistematización recuerda, en parte, la tendencia observada también en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde los estereotipos — especialmente los de carácter racial o migratorio— suelen abordarse de manera indirecta, sin ser nombrados como tales. En ambos sistemas, persiste el desafío de integrar una comprensión más amplia e interseccional del fenómeno, que permita visibilizar cómo distintos prejuicios y narrativas sociales se traducen en desigualdades jurídicas y estructurales.

²⁶ Corte IDH, Opinión Consultiva OC-21/14, Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional, párr. 260 [cursiva propia].

Parte 2

Instrumentos de respuesta actuales y sus limitaciones

Las indicaciones sobre cómo abordar los estereotipos en el razonamiento jurídico, y especialmente en el judicial, son todavía incipientes y fragmentarias.

En la literatura, se ha hecho hincapié en la necesidad de identificar y nombrar los estereotipos como tarea preliminar para desarmarlos. El enfoque llamado **Naming and contesting** (nombrar y erradicar), desarrollado por Cook y Cusack (2010) y posteriormente utilizado también por Timmer (2011) se basa en los siguientes pasos:

Estrategia ‘Nombrar y erradicar’:

1) **Nombrar los estereotipos**

Desarrollar la capacidad para advertir cuándo una ley, política o práctica aplica, impone o perpetúa un estereotipo de género. El proceso de identificar, determinar su rol concreto en el caso, y poner al descubierto este tipo de estereotipos, ayuda a comprender cómo están integrados en las estructuras y significaciones sociales, además de favorecer la toma de conciencia sobre sus efectos nocivos y, con ello, aumentar la presión para que se modifiquen los patrones socioculturales de conducta (Cook y Cusack, 2010: 62).

2) **Identificar sus modalidades**

¿Qué suposiciones hace una ley, política o práctica sobre las mujeres, las minorías sexuales o los hombres? Identificar los contextos en los que funcionan y los mecanismos mediante los cuales se perpetúan. Una vía para lograrlo es profundizar en los factores individuales, situacionales y generales que contribuyen a su persistencia.

3) **Exponer el daño que ocasionan**

Los estereotipos de género normativos tienden a lesionar la autonomía. El daño puede consistir también en la negación del reconocimiento a la dignidad y al valor individual y en la negación de la designación justa en la distribución de bienes.

Mientras que la mayoría de las autoras identifican el daño de los estereotipos principalmente como daño individual (autonomía, acceso a bienes), en otros textos se ha señalado que los estereotipos **también afectan la igualdad** y ocasionan daños grupales y estructurales que van más allá del individuo (Arena, 2019; Añón, 2013; Ghidoni y Morondo, 2022).

Diversas propuestas coinciden, con matices, en una secuencia metodológica semejante a los tres pasos señalados. Ghidoni y Morondo Taramundi (2022) y Ronconi (2022) formulan preguntas orientadas a determinar quién estereotipa, a quiénes y en qué contextos. Clérico (2017) sugiere identificar, enunciar y evaluar los estereotipos como formas de discriminación, y Di Corleto (2022) plantea, a su vez, la necesidad de identificarlos, reconstruir los hechos y precisar los derechos sustantivos afectados.

También, desde el ámbito de la propia **judicatura**, se han desarrollado recursos destinados a la formación y la guía de la práctica judicial. Por ejemplo, en México, la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación introdujo el **Protocolo para juzgar con Perspectiva de Género** (SCJN, 2020) y, junto con la Escuela Federal de Formación Judicial, comisionó el *Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia* (Arena, 2022).

El Protocolo contiene las siguientes instrucciones para abordar los estereotipos en la función judicial:

- 1) **Examinar si la norma contiene estereotipos** en el predicado fáctico o en la justificación. Para ello, el Protocolo sugiere identificar en qué criterio se basan aquellas normas que establecen tratos diferenciados, y examinar las razones por las que se ha establecido un trato discriminatorio para ver si son o no razonables (SCJN, 2020: 61).

Este es un test de razonabilidad o justificación objetiva típico del razonamiento de los Tribunales de Derechos Humanos. Es, por ejemplo, el test que utiliza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para determinar si la limitación de un derecho fundamental es razonable o ajustada a la Convención, o si, por el contrario, constituye una violación. Siguiendo este mismo modelo, el Tribunal Constitucional en España ha establecido el test de razonabilidad o de justificación objetiva para los juicios de igualdad y no discriminación.

- 2) **Identificar si se está razonando en base a un estereotipo:**

“En el caso específico de las controversias en las que el género aparenta tener alguna incidencia en la cuestión debatida, es mejor partir de la premisa de que existen buenas posibilidades de que haya algún estereotipo de género involucrado; es preferible descartar esa posibilidad que caer en el error de juzgar bajo ideas estereotipadas” (SCJN, 2020: 63-64)

La persona juzgadora debería preguntarse: a) si la norma puede generar un impacto diferenciado (si los efectos son distintos si se aplica a una mujer, a un hombre o a una persona de una minoría sexual); y b) si la connotación que se está dando a la norma parte, en algún sentido, de una idea preconcebida sobre el género. (SCJN, 2020: 64)

La SCJN ha elaborado **protocolos** para incorporar otras perspectivas en el enjuiciamiento, como la de **personas migrantes y sujetas de protección internacional**²⁷ y la **perspectiva de las comunidades afrodescendientes y afroamericanas**,²⁸ entre otras. Mientras que en

²⁷ SCJN (2021). Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional. Disponible en <https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion/en-casos-que-involucren-personas-migrantes-y-sujetas-de-proteccion>

²⁸ SCJN (2022) Protocolo para juzgar con perspectiva intercultural: personas, pueblos y comunidades afrodescendientes y afroamericanas. Disponible en: <https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2022->

el primer protocolo el tema de los estereotipos apenas se menciona, el protocolo sobre la perspectiva afrodescendiente y afroamericana se detiene sobre la identificación de algunos estereotipos más difusos en México (como los que asocian dichos grupos con el exotismo, la valentía, la hipersexualización, la agresividad y el salvajismo) y su impacto en la impartición de justicia. Por ejemplo, el protocolo advierte que los estereotipos pueden influir en el reconocimiento de la autoadscripción de identidad indígena, afrodescendiente o afroamericana por parte de la autoridad. La negación de tal reconocimiento, basada en visiones estrictas sobre quiénes pertenecen a dichas comunidades (según fenotipo, idioma o lugar de residencia), puede mermar sus derechos. A nivel operativo, la estrategia anti-estereotipo se presenta en el análisis del fondo, como obligación de desecharlos al apreciar los hechos y las pruebas.²⁹ Dicha obligación se sustenta en la garantía de imparcialidad judicial y en el principio de no discriminación en la aplicación de la ley. El protocolo proporciona ejemplos de cómo los argumentos estereotipados merman derechos, y de su rol en el perfilamiento racial. Sin embargo, el protocolo no ahonda en las estrategias procesales para revelar y contrarrestar los estereotipos en las normas y en la interpretación de los hechos y pruebas.

La aparición de este tipo de guías o directrices ha sido también potenciada mediante la **colaboración internacional**. En 2016, la International Commission of Jurists y UN Women organizaron un workshop con jueces y juezas del Sudeste de Asia, que llevó a la adopción del *Bangkok General Guidance for Judges in Applying a Gender Perspective*, revisada posteriormente en 2022.³⁰ Estas directrices subrayan el papel crítico de las decisiones judiciales en la transformación de prácticas y costumbres que perpetúan los estereotipos de género. Para ello se establecen tanto criterios de interpretación para prevenir la discriminación y asegurar la alineación con los estándares internacionales de derechos humanos como procedimientos que defienden la dignidad y la igualdad de las mujeres dentro del sistema de la administración de justicia. Contienen tanto directrices generales para jueces y juezas sobre la aplicación de la perspectiva de género cuando se toman en consideración los hechos, para evitar los estereotipos de género, como recomendaciones de políticas institucionales dentro de la judicatura, que incluyen medidas relativas a la formación de la judicatura, la abogacía y otros operadores/as del derecho, la representación de las mujeres en los nombramientos dentro de la judicatura o las condiciones de trabajo que permitan la integración de prácticas de enjuiciamiento sensibles al género.

En igual sentido, el Informe del Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados sostiene que "erradicar los estereotipos de género [...] exige asumir la perspectiva de género como un método de razonamiento y análisis objetivo y riguroso". Por tanto, lejos de ser un posicionamiento político individual, la perspectiva de género se configura como una herramienta argumentativa indispensable para garantizar decisiones judiciales imparciales y respetuosas de los principios de igualdad y no discriminación.³¹

En esta misma línea, diversas instancias internacionales han promovido directrices y programas de capacitación judicial que buscan traducir los compromisos asumidos en

[11/VF%20DIGITAL%20Protocolo%20para%20Juzgar%20con%20Perspectiva%20Intercultural Afros.pdf](#)

²⁹ Ibid., p. 335.

³⁰ International Commission of Jurists (ICJ). *Bangkok General Guidance for Judges in Applying a Gender Perspective* (revisada en 2022). Disponible en: <https://share.google/frenlgznPMSKDVEYg>

³¹ García Sayán, D., Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados (A/76/142), 25 de julio de 2021, párr. 110. Disponible en: <https://docs.un.org/es/A/76/142>

prácticas concretas en los sistemas de justicia. El Comité CEDAW, por ejemplo, en su Recomendación General no. 33, incluye la “**concienciación y fomento de la capacidad de todos los agentes de los sistemas de justicia y de los estudiantes de derecho**, para eliminar los estereotipos de género e incorporar una perspectiva de género en todos los aspectos del sistema de justicia”.³² En consonancia con ello, el Comité también afirma que en su próxima recomendación se exigirá la formación de la policía fronteriza, en particular, para eliminar los estereotipos de género en lo que respecta a las mujeres solicitantes de asilo y refugiadas.³³

En concreto, el Comité CEDAW ha recomendado **el desarrollo de estrategias para eliminar estereotipos de género en casos de violencia de género, a través de una serie de medidas como** estudios que analicen los daños provocados por estereotipos judiciales, estudio de buenas prácticas, **reformas legales y normativas**, y el **monitoreo de las tendencias jurisprudenciales**, y permitir el **cuestionamiento de incidentes individuales de estereotipos** de género en el sistema de administración de justicia, y mejorar la capacidad de supervisión. Además, añade la necesidad de medidas legislativas para evitar que la prueba sea promover **indebidamente onerosa o vaga**, y lleve por tanto a interpretaciones excesivamente amplias o generales.³⁴

Limitaciones de los enfoques actuales

Si bien las guías y protocolos para el enjuiciamiento de género constituyen instrumentos fundamentales en el proceso de implementación de una perspectiva anti-estereotipo, aún resultan insuficientes como herramientas prácticas. En efecto, los protocolos existentes **carecen de herramientas concretas para operacionalizar tanto la perspectiva anti-estereotipo como la interseccionalidad** en la labor interpretativa de las y los operadores jurídicos. Los llamamientos a ‘nombrar’ estereotipos no están acompañados de **instrumentos para facilitar su detección y de estrategias para desafiarlos** en distintas etapas (diseño e interpretación de la norma, evaluación de la prueba, motivación) o en distintas instancias jurisdiccionales (mérito, revisión y casación, TJUE, TEDH u otros mecanismos internacionales).

El desafío de la implementación interesa tanto los estereotipos de género como los vinculados a otros ejes de discriminación y sus formas interseccionales.

³² Comité CEDAW, Recomendación general No. 33, párr. 28.a.

³³ CEDAW Committee, *Concept Note – General Recommendation on Gender Stereotypes*, 81st Session, February 2022, párr. 12 y 13.

³⁴ Comité CEDAW, *A.F. c. Italia*, párr. 9.

Parte 3

Claves para la respuesta del derecho antidiscriminatorio a los sesgos y estereotipos

Interpretación y aplicación del derecho

- 1) **Adoptar la perspectiva de género interseccional tanto en la producción legislativa como en la interpretación y aplicación de las normas.** La adopción de la perspectiva de género no es una elección ideológica sino un imperativo jurídico, derivado - en España - de la Constitución, del Artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007³⁵ y de los tratados europeos e internacionales, y así lo ha establecido el Tribunal Constitucional.
- 2) Adoptar una **presunción de existencia** de estereotipos en situaciones de desigualdad sistémica y eliminar, eventualmente, su impacto en el caso concreto mediante un juicio estricto de igualdad (por ejemplo, predictive policing, racial profiling, etc.).
- 3) **Fortalecer los mecanismos** que permiten apreciar en juicios antidiscriminatorios la desigualdad sistémica (racismo, sexismo, etc.), como la **admisión de evidencia a través de informes expertos** sobre desigualdad estructural o sistémica (FRA, ECRI, EIGE, etc.) y de **evidencia estadística**, o reaccionar a ella, como la **inversión de la carga de la prueba**.
- 4) **Estrategias procesales y argumentos para recurrir sentencias** basadas en estereotipos en apelación (civil, penal) - por ejemplo, la reclamación por daños al Estado o el amparo constitucional por vulneración de derechos fundamentales del Art. 14 CE (igualdad y no discriminación) o del Art. 24 (tutela judicial efectiva), dependiendo del momento/fase en el que se materializan:
 - a) cuando repercuten en el desarrollo de las investigaciones
 - b) en la interpretación de la norma
 - c) cuando se presentan como mecanismos de distorsión en la valoración de la prueba (*A.F. c Italia*, Comité CEDAW)
 - d) cuando influyen en la cuantificación de una indemnización (TEDH, *Carvalho Pinto*)

Reforma legislativa

- 1) En aquellas jurisdicciones en las que no exista, es conveniente **que la Ley ordinaria establezca la obligación de todos los poderes públicos de adoptar**

³⁵ Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2007.

la perspectiva de género. Esto incluye tanto al poder legislativo como a las personas que integran el poder judicial.

- 2) No solo la perspectiva de género constituye una obligación legal, las cláusulas constitucionales, los tratados internacionales de derechos humanos -y, en el caso de España, en la legislación ordinaria (para género LO 3/2007 y para perspectiva antidiscriminatoria LO 15/2022³⁶), imponen también la adopción de una **perspectiva antirracista, anticapacitista, etc., en definitiva, una perspectiva antidiscriminatoria** horizontal/interseccional, **sensible a todos los factores de discriminación, transversal a todos los ámbitos e interseccional.**
- 3) La introducción de la **perspectiva interseccional** tanto en las legislaciones nacionales como en la legislación europea (Directiva de Transparencia Salarial)³⁷ puede ocasionar problemas operativos por la falta de una interpretación estandarizada. Por ello, es importante aclarar las implicaciones de dicha perspectiva en términos de comparación y prueba, para garantizar que la interseccionalidad no se convierta en un requisito de prueba adicional o de mayor dificultad, ni se diluya en un énfasis exclusivo en los grupos hiper-vulnerables.
- 4) Las normas que determinan la **formación y los requisitos de acceso en las carreras judiciales y fiscales** deben incluir el conocimiento de la perspectiva de género y de la obligatoriedad de este principio en las tareas judiciales o fiscales. La formación tiene que incluir tanto el conocimiento de los estándares internacionales aplicables como conocimiento inter y transdisciplinar sobre los impactos de género, que puedan apoyar a las y los operadores del derecho en el desarrollo de competencias para detectar argumentos estereotipados (incluso cuando emerge en informes expertos, e.g. síndrome de alienación parental) y para apoyar sus decisiones en máximas de experiencia o sentido común que recojan el conocimiento producido sobre género.
- 5) Asimismo, una **formación interdisciplinar** en obligaciones legales y en el conocimiento producido en torno al género debe extenderse a todas las y los **profesionales involucrados en el sistema de justicia** (abogacía, en trabajo social, cuerpo y fuerzas de seguridad del Estado, profesionales encargados de redactar informes, personal sanitario, etc.)
- 6) La **enseñanza del derecho** también debe adaptarse e incorporar la perspectiva de género transversal en todas las disciplinas, para fomentar el desarrollo de competencias específicas y la capacidad de detectar argumentos estereotipados y de afinar el uso de los instrumentos normativos para contrarrestarlos.

³⁶ Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, *BOE* núm. 167, de 13 de julio de 2022.

³⁷ Directiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su cumplimiento, *DOUE* núm. 132, de 17 de mayo de 2023.

- 7) **Potenciar la investigación y la elaboración de recursos y materiales** que ayuden a las y los operadores jurídicos a identificar los estereotipos en el razonamiento jurídico y a desarmarlos.

Política pública y estudios

- 1) Fortalecer **políticas antidiscriminatorias integrales** que abarquen aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas. En España, la Ley Orgánica 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, excluye de su ámbito de aplicación la legislación y la normativa de desarrollo en materia de extranjería (disposición adicional cuarta), limitando así tanto la transversalidad de la perspectiva antidiscriminatoria en una materia estructurada en torno a la discriminación como la posibilidad de un enfoque interseccional. Así y aunque resulte paradójico, la obligación de interpretar y aplicar las normas conforme al derecho de igualdad de trato y no discriminación que establece la Ley Orgánica 15/2022 queda seriamente limitada por la misma Ley, al establecer grandes excepciones para su cumplimiento, como lo es lo relativo a las normas en materia de extranjería (Irigoien et al., 2025: 36). Por esta razón convendría **suprimir la Disposición adicional cuarta** de la Ley Orgánica 15/2022 (Ibid.). Tales políticas no pueden prescindir del establecimiento de una **obligación legal de perspectiva antidiscriminatoria** horizontal/interseccional (punto 6).
- 2) **Ampliar el estudio de los estereotipos racistas e interseccionales:** El presente documento refleja, en parte, esa limitación, dado que el análisis y las propuestas se han centrado en los estereotipos de género. Avanzar hacia un abordaje más comprensivo requerirá, en futuras instancias de trabajo, desarrollar lineamientos específicos para otros ejes de discriminación.
- 3) Además, se necesitan **estudios que analicen de forma sistemática dónde suelen aparecer los estereotipos en el proceso argumentativo, las categorías que se utilizan** (en leyes, políticas públicas y respuestas judiciales) **para tratarlos** (igualdad, razonamiento, motivación, derechos sustantivos, etc.) y que revisen las **soluciones existentes** (control de razonabilidad, revisión de motivaciones, estándares probatorios, control de convencionalidad, test de igualdad etc.) y las lagunas que puedan existir;
- 4) Futuras investigaciones pueden profundizar en la adaptación de las herramientas y estrategias anti-estereotipos a distintos factores de discriminación y generar conocimiento que pueda traducirse en recomendaciones adaptadas a distintas audiencias (judicatura, abogacía, legisladores, administración pública, sociedad civil).

Bibliografía

Añón Roig, M. J. (2013). Principio antidiscriminatorio y determinación de la desventaja. *Isonomía*, (39), 127-157.

Arena, F. J. (2019). Algunos criterios metodológicos para evaluar la relevancia jurídica de los estereotipos. En V. Rizzo y S. Pezzano (Eds.), *Derecho y Control (2)* (pp. 11–44). Córdoba: Ferreyra Ediciones.

Arena, F. J. (2022). *Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia*. Ciudad de México: SCJN–Escuela Federal de Formación Judicial.

Clérico, L. (2017). Derecho constitucional y derechos humanos: haciendo manejable el análisis de estereotipos. *Derechos en Acción*, 5, 206.

Cook, R., y Cusack, S. (2010). *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Cusack, S. (2013). Gender Sterotyping as a Human Rights Violation. *United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner*, 13-30.

Cusack, S. (2014). *Eliminating Judicial Stereotyping*. Ginebra: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR).

Di Corleto, J. (2022). Cultura de la violación y razonamiento judicial. Los estereotipos sexuales en la jurisprudencia de las altas cortes de la región. En Arena FJ (coord) *Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia*. Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, pp 327-364.

Gama, R. (2020). Prueba y perspectiva de género: Un comentario crítico. *Quaestio facti. Revista internacional sobre razonamiento probatorio*, (1), 285–298.

Ghidoni, E., y Taramundi, D. M. (2022). El papel de los estereotipos en las formas de la desigualdad compleja: algunos apuntes desde la teoría feminista del derecho antidiscriminatorio. *Discusiones*, 28(1), 37-70.

Ghidoni, E., La Spina, E., y Morondo Taramundi, D. (2025). Stereotyped Narratives as Mechanisms of Discrimination: The Evolution of the ECtHR Approach in Protecting Migrants' Rights. En Czech P. et al. (eds.) (2025). *The European Yearbook on Human Rights 2025*, vol. 2. Brill.

Gleeson, M. (2024). Unlocking CEDAW's transformative potential: Asylum cases before the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. *The American Journal of International Law*, 118(1), 41–97.

Hodson, L. (2024). Gender equality untethered?: CEDAW's contribution to intersectionality. En R. Cook (Ed.), *Frontiers of Gender Equality: Transnational Legal Perspectives* (pp. 175–196). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Irigoién Domínguez et al. (2025) (eds.). *La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación*. Madrid: Dykinson.

La Spina, E. (2021). Indirect Discrimination and Racist Stereotypes in the European Court of Human Rights' Case Law on Family Migration. *Diritto & Questioni Pubbliche*, 21, 31.

Ronconi, L. (2024). Estereotipos y derecho antidiscriminatorio: Algunas reflexiones para desarmar la desigualdad compleja. *Discusiones*, 28(1), 85–108. <https://doi.org/10.52292/j.dsc.2022.3136>

Roels, L. (2024). Rape Myths in the European Court of Human Rights' Non-Refoulement Case Law on Sexual and Gender-Based Violence. *International Journal of Refugee Law*, 36(1-2), 77-92. <https://doi.org/10.1093/ijrl/eead029>

Sosa, L. (2025, 2 de julio). From institutionalisation to exploitation: Structural failures and stereotyping in *I.C. v. The Republic of Moldova*. *Strasbourg Observers*. <https://strasbourgobservers.com/2025/07/02/from-institutionalisation-to-exploitation-structural-failures-and-stereotyping-in-i-c-v-the-republic-of-moldova/>

Staiano, F. (2013). Good mothers, bad mothers: Transnational mothering in the European Court of Human Rights' case law. *European Journal of Migration and Law*, 15(2), 155-182. <https://doi.org/10.1163/15718166-12342029>

Timmer, A. (2011). Toward an anti-stereotyping approach for the European Court of Human Rights. *Human Rights Law Review*, 11(4), 707-738.